

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Qironova Shohibaxon Isroilovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH TA'LIM TA'LIM TIZIMIDA MA'NAViy-AXLOQIY TARBIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY